

SUMMATIV BAHOLASHNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI, VAZIFALARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li, Termiz davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada summativ baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni, asosiy vazifalari va didaktik xususiyatlari tahlil qilinadi. Uning o'quv natijalarini qayd etish, ta'lim standartlari bilan solishtirish, o'zlashtirish darajasini aniqlash hamda keyingi pedagogik qarorlar uchun daliliy asos yaratishdagi ahamiyati yoritiladi. Summativ baholash faqat yakuniy baho chiqarish vositasi emas, balki ta'lim sifati, o'qitish mazmuni va kompetensiyaviy natijalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan pedagogik mexanizm sifatida talqin qilinadi.

MAQSAD: summativ baholashning ta'lim jarayonidagi funksional o'rnini ochib berish, uning vazifalari va o'ziga xos belgilarini pedagogik nuqtai nazardan asoslash, shuningdek uni kritik fikrlash kompetensiyasini aniqlash hamda rivojlantirish bilan bog'liq metodik imkoniyatlarini yoritish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tahliliy-sintetik yondashuv, qiyosiy-pedagogik tahlil, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni sharhlash, ilmiy manbalarni konseptual umumlashtirish va baholashga doir xalqaro hamda milliy yondashuvlarni solishtirish usullaridan foydalanildi. Manba bazasini baholash nazariyasiga oid ilmiy tadqiqotlar, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari va mezonlarga asoslangan baholash amaliyoti haqidagi materiallar tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijasida summativ baholashning diagnostik, hisobdorlik, monitoring, saralash, sertifikatlash va boshqaruv funksiyalari aniqlashtirildi. Uning mezoniylik, shaffoflik, validlik, ishonchlilik, standartlashtirish va natijaning rasmiy ahamiyatga egaligi kabi xususiyatlari ta'lim sifati uchun tayanch omil ekani asoslandi. Shuningdek, summativ baholash topshiriqlarini reproduktiv savollar bilan cheklamasdan, tahlil, taqqoslash, dalillash, xulosa chiqarish va muammoli vaziyatni yechishga yo'naltirish kritik fikrlash kompetensiyasini aniqlashda samarali ekani ko'rsatildi.

XULOSA: summativ baholash ta'lim jarayonining yakunlovchi bosqichida natijani qayd etuvchi vosita bo'lish bilan birga, o'qitish mazmuni va natijasini muvofiqlashtiradigan strategik pedagogik mexanizm hisoblanadi. Uni aniq mezonlar, mazmunan boy topshiriqlar va shaffof baholash tartibi asosida tashkil etish o'quvchi yutuqlarini adolatli aniqlashga, ta'lim sifati monitoringini kuchaytirishga hamda kritik fikrlashga yo'naltirilgan topshiriqlar ulushini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: summativ baholash, ta'lim sifati, o'quv natijasi, mezonlarga asoslangan baholash, pedagogik diagnostika, validlik, ishonchlilik, shaffoflik, kritik fikrlash, kompetensiyaviy yondashuv.

РОЛЬ, ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУММАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li, самостоятельный исследователь Термезского государственного педагогического института, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются место суммативного оценивания в образовательном процессе, его основные функции и дидактические особенности. Раскрывается его значение в фиксации учебных результатов, сопоставлении их с образовательными стандартами, определении уровня усвоения и создании доказательной основы для последующих педагогических решений. Суммативное оценивание трактуется не только как средство выставления итоговой оценки, но и как педагогический механизм, отражающий взаимосвязь между качеством образования, содержанием обучения и компетентностными результатами.

ЦЕЛЬ: раскрыть функциональную роль суммативного оценивания в образовательном процессе, обосновать его задачи и специфические признаки с педагогической точки зрения, а также осветить его методические возможности в выявлении и развитии компетенций критического мышления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы аналитико-синтетический подход, сравнительно-педагогический анализ, интерпретация нормативно-правовых документов, концептуальное обобщение научных источников, а также методы сопоставления международных и национальных подходов к оцениванию. Источниковую базу составили научные исследования по теории оценивания, рекомендации международных организаций и материалы, посвящённые практике критериального оценивания.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате анализа уточнены диагностическая, учётная, мониторинговая, селективная, сертификационная и управленческая функции суммативного оценивания. Обосновано, что его критериальность, прозрачность, валидность, надёжность, стандартизованность и официальная значимость результата выступают опорными факторами качества образования. Также показано, что ограничение заданий суммативного оценивания только репродуктивными вопросами снижает его потенциал, тогда как ориентация на анализ, сопоставление, аргументацию, формулирование выводов и решение проблемных ситуаций делает его эффективным инструментом выявления компетенций критического мышления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: суммативное оценивание, являясь средством фиксации результата на завершающем этапе образовательного процесса, одновременно выступает стратегическим педагогическим механизмом, обеспечивающим согласование содержания обучения и его результатов. Организация такого

оценивания на основе чётких критериев, содержательно насыщенных заданий и прозрачной процедуры способствует справедливому определению достижений учащихся, усилению мониторинга качества образования и расширению доли заданий, ориентированных на критическое мышление.

Ключевые слова: суммативное оценивание, качество образования, учебный результат, критериальное оценивание, педагогическая диагностика, валидность, надёжность, прозрачность, критическое мышление, компетентностный подход.

THE ROLE, FUNCTIONS, AND SPECIFIC FEATURES OF SUMMATIVE ASSESSMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li, Independent Researcher at Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the role of summative assessment in the educational process, its main functions, and its specific didactic features. Particular attention is given to its significance in recording learning outcomes, comparing them with educational standards, determining the level of mastery, and providing an evidence-based foundation for further pedagogical decisions. Summative assessment is interpreted not merely as a tool for assigning final grades, but as a pedagogical mechanism that reveals the relationship between educational quality, instructional content, and competency-based outcomes.

OBJECTIVE: to clarify the functional role of summative assessment in the educational process, substantiate its tasks and distinctive features from a pedagogical perspective, and highlight its methodological potential for identifying and developing critical thinking competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study employed an analytical-synthetic approach, comparative pedagogical analysis, interpretation of regulatory documents, conceptual generalization of scientific sources, and comparison of international and national approaches to assessment. The source base included scholarly works on assessment theory, recommendations of international organizations, and materials related to criterion-based assessment practices.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis made it possible to specify the diagnostic, accountability, monitoring, selective, certification, and managerial functions of summative assessment. It was substantiated that such features as criterion-referenced structure, transparency, validity, reliability, standardization, and the formal significance of results serve as key factors in ensuring educational quality. It was also shown that summative assessment becomes more effective in identifying critical thinking

competencies when tasks are not limited to reproductive questions, but are designed to promote analysis, comparison, argumentation, inference, and problem solving.

CONCLUSION: summative assessment, while serving as a tool for recording results at the final stage of the educational process, also functions as a strategic pedagogical mechanism that aligns instructional content with learning outcomes. When organized on the basis of clear criteria, meaningful tasks, and transparent procedures, it contributes to fair evaluation of student achievement, strengthens educational quality monitoring, and increases the proportion of tasks aimed at critical thinking.

Keywords: summative assessment, educational quality, learning outcomes, criterion-based assessment, pedagogical diagnostics, validity, reliability, transparency, critical thinking, competency-based approach.

Ta'lim jarayonida baholash faqat nazorat amali emas, balki o'qitishning maqsadi, mazmuni va natijasini bir tizimga keltiradigan muhim pedagogik vositadir. O'qituvchi nimani o'rgatgani, o'quvchi nimani o'zlashtirgani va mazkur o'zlashtirish ta'lim standartlariga qanchalik mos kelishini aniqlash uchun baholashning aniq, adolatli va didaktik jihatdan asoslangan mexanizmlari zarur bo'ladi. Mazkur ehtiyoj, ayniqsa, natijaga yo'naltirilgan ta'lim modellari kengaygan sharoitda yanada kuchaydi. Chunki zamonaviy maktab o'quvchidan nafaqat ma'lumotni eslab qolishni, balki uni tahlil qilish, qiyoslash, dalillash va amaliy vaziyatlarda qo'llashni ham talab etadi. Bunday murakkab natijalarni aniqlash uchun baholash tizimi ham mazmunan boy, mezonan aniq va tashkiliy jihatdan puxta bo'lishi kerak.

Xalqaro tajribada summativ baholash ta'lim jarayonining muayyan bosqichida erishilgan natijani jamlash va qayd etish vositasi sifatida izohlanadi. UNESCO manbalarida u ma'lum bir vaqt nuqtasida o'quvchining erishgan darajasini umumlashtirib beradigan, ko'proq strukturallashtirilgan va natijani aniq ko'rsatishga qaratilgan baholash turi sifatida tavsiflanadi [1]. OECD ham summativ baholashni o'quv jarayonining muhim bosqichlarida natijani qayd etish va sertifikatlash uchun zarur mexanizm deb baholaydi [2]. Demak, mazkur turdagi baholashning qiymati faqat yakuniy ko'rsatkichda emas, balki ta'lim sifatini boshqarish, o'quv dasturlarining samaradorligini aniqlash va keyingi pedagogik qarorlarni asoslash imkoniyatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston ta'lim tizimida ham mezonlarga asoslangan formativ va summativ baholashni bosqichma-bosqich joriy etish baholash madaniyatini yangilashga xizmat qilmoqda. Amaldagi me'yoriy hujjatlarda summativ baholash chorak, yarim yil, o'quv yili yoki fan bobi yakunida o'quvchining o'zlashtirgan bilim va amaliy ko'nikma darajasini aniqlash hamda baholash usuli sifatida belgilangan [3]. Mazkur yondashuv baholashni tasodifiy yoki subyektiv qaror emas, balki oldindan ishlab chiqilgan mezonlar, spetsifikatsiyalar va nazorat materiallari asosidagi professional faoliyat darajasiga olib chiqadi. Ana shunday jarayon summativ

baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni, vazifalari va o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy tahlil qilishni dolzarb masalaga aylantiradi.

Maqolada tahliliy-sintetik yondashuv, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qiyosiy sharhlash, pedagogik talqin va konseptual umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Avvalo, summativ baholashga doir xalqaro va milliy ta'riflar o'rganildi, keyin uning vazifalari hamda ta'limiy oqibatlarini pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilindi. Nazariy manbalarda summativ baholash ko'pincha assessment of learning sifatida talqin qilinadi. Bunday yondashuvning markazida o'quv natijasini rasmiy qayd etish, taqqoslash va hisobot berish vazifasi turadi. P. Black va D. Wiliam baholashning turli funksiyalari mavjudligini ko'rsatib, o'quv natijalari bilan ishlashda baholash ma'lumotlaridan oqilona foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi [4]. W. Harlen esa summativ baholashni o'quv yutuqlarini umumlashtirish va ularni turli manfaatdor tomonlarga ishonchli shaklda yetkazish mexanizmi sifatida ko'rib chiqadi [5].

Nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, summativ baholashning pedagogik mohiyati uch qatlamda namoyon bo'ladi. Birinchi qatlam o'quv natijasini aniqlash bilan bog'liq diagnostik qatlamdir. Ikkinchi qatlam mazkur natijani mezon va standartlar bilan solishtirish orqali adolatli xulosa chiqarishga xizmat qiladigan qiyosiy qatlamdir. Uchinchi qatlam esa baholash ma'lumotlarini boshqaruv, rejalashtirish va ta'lim sifatini takomillashtirishga yo'naltiradigan strategik qatlamdir. Demak, summativ baholashni faqat baho chiqarish jarayoniga tenglashtirish ilmiy jihatdan tor qarash bo'lib qoladi. Aslida u ta'lim tizimida maqsad, mazmun, natija va boshqaruvni birlashtiruvchi uzviy komponent hisoblanadi. Summativ baholashning ta'lim jarayonidagi o'rni, avvalo, o'quv natijalarini aniq ko'rinishda ifodalash imkoniyatida namoyon bo'ladi. O'qitish jarayoni davomida hosil bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalar muayyan bosqich yakunida yaxlit holda baholanmasa, ta'lim samaradorligi haqida ishonchli xulosa chiqarish mushkul bo'ladi. Summativ baholash aynan ana shu ehtiyojni qondiradi. U o'quvchining qaysi mavzularni puxta egallagani, qaysi jihatlarda bo'shliqlar mavjudligi, fan bo'yicha minimal va kutilayotgan natijalar nechog'li o'zlashtirilganini ko'rsatadi. Mazkur ma'lumot sinf kesimida, fan kesimida va ta'lim muassasasi kesimida qaror qabul qilish uchun zarur daliliy bazani yaratadi. Boshqacha aytganda, summativ baholash o'qitish natijasini ko'rinadigan qiladi.

Ikkinchi muhim jihat summativ baholashning hisobdorlik funksiyasi bilan bog'liq. Ta'lim jarayonida o'quvchi, o'qituvchi, maktab ma'muriyati va ota-ona o'rtasidagi axborot almashinuvi ko'p hollarda baholash natijalari orqali amalga oshadi. O'quvchining chorak yoki bob yakunidagi natijasi ota-onaga farzandining real o'zlashtirish darajasi haqida ma'lumot beradi. O'qituvchi uchun mazkur natija o'z metodikasining samarasini ko'rsatadi. Maktab rahbariyati uchun esa bu ko'rsatkich ta'lim sifati monitoringining amaliy indikatoriga aylanadi. Ana shu sababli summativ baholash tizimida topshiriqlar mazmuni, baholash mezoni, bajarish sharoiti va natijani qayd etish usuli oldindan aniq belgilanishi zarur. Aks holda natija baholashdan ko'ra taxminga yaqinlashib qoladi.

Summativ baholashning vazifalari bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchi vazifa sertifikatlash va rasmiylashtirishdir. O'quvchi erishgan natija ma'lum hujjatlarda aks etishi, keyingi bosqichga o'tish yoki umumiy reytingni shakllantirishda hisobga olinishi kerak. Ikkinchi vazifa saralashdir. Ayrim vaziyatlarda summativ baholash natijalari ta'lim yo'nalishini tanlash, guruhlariga ajratish yoki qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilarni aniqlash uchun ishlatiladi. Uchinchi vazifa monitoringdir. Muntazam ravishda o'tkazilgan summativ baholashlar o'quv dasturi, darslik mazmuni va o'qitish usullaridagi kuchli hamda zaif tomonlarni ko'rsatadi. To'rtinchi vazifa kommunikativdir. Natijalar orqali ta'lim ishtirokchilari bir xil mezon asosida muloqot qiladi, ya'ni "yaxshi", "o'rta", "yuqori" degan subyektiv tasavvurlar o'rniga aniq ball, daraja va mezon paydo bo'ladi. Mazkur vazifalar qatorida summativ baholashning didaktik vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. An'anaviy qarashda summativ baholash ko'proq darsdan keyingi jarayon sifatida tasavvur qilinadi. Aslida esa u darsning mazmunini shakllantirishga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchi qanday natijani summativ baholashi aniq bo'lsa, o'qitish jarayonini ham o'sha natijaga mos ravishda loyihalaydi. Demak, summativ baholash o'quv maqsadlarini konkretlashtiradi, mavzu ichidagi ustuvor komponentlarni ajratadi va ta'lim mazmunini tartibga soladi. Ayniqsa, kompetensiyaviy yondashuv sharoitida topshiriqlarning mazmuni faqat reproduktiv savollar bilan cheklanib qolmasdan, tahlil, taqqoslash, dalillash, xulosa chiqarish va muammoli vaziyatni yechishni ham qamrab olishi kerak. Shunda summativ baholash kritik fikrlash kompetensiyasini aniqlash va rivojlantirishning ham muhim mexanizmiga aylanadi.

Kritik fikrlashni baholash masalasi summativ baholashning mazmuniy darajasini yuksaltiradi. Chunki mazkur kompetensiya tayyor ma'lumotni takrorlash bilan emas, balki dalillarni tahlil qilish, mantiqiy bog'lanishlarni ko'rish, qarama-qarshi nuqtai nazarlarni solishtirish va asosli hukm chiqarish bilan namoyon bo'ladi. Tanlash tipidagi sodda testlar bunday murakkab faoliyatni to'liq qamrab ololmaydi. Shu sababli summativ baholash topshiriqlari tarkibida ochiq javobli savollar, muammoli vaziyatlar, qisqa izohli tahlil, dalillovchi yozma javob, grafik yoki jadval asosida xulosa chiqarish kabi topshiriqlar ulushini oshirish zarur. Zamonaviy tadqiqotlarda kritik fikrlashni adolatli baholash uchun vazifa formatining real vaziyatga yaqinligi, baholash mezonining aniqligi va tekshiruvchining xolisligi muhim omillar sifatida ko'rsatiladi [6]. Mazkur talablar summativ baholashni faqat natija qayd etuvchi vosita emas, balki murakkab tafakkur faoliyatini o'lchaydigan metodik tizim sifatida ko'rishni taqozo etadi. Summativ baholashning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirganda, birinchi navbatda uning vaqt jihatdan yakunlovchi xarakteriga e'tibor qaratish kerak. U, odatda, mavzu, bo'lim, chorak yoki o'quv yili tugaganidan keyin o'tkaziladi. Mazkur xususiyat baholashga "yakuniy xulosa" funksiyasini beradi. Ikkinchi xususiyat mezoniylikdir. Natija shaxsiy taassurot yoki umumiy tasavvur asosida emas, balki oldindan ishlab chiqilgan standart, indikator va tavsiflovchi mezonlar asosida chiqariladi. Uchinchi xususiyat standartlashtirish bilan bog'liq. Nazorat materiallari shakli, topshiriqlar soni, vaqt me'yori va baholash tartibi oldindan

belgilanganda turli sinf hamda hududlarda olingan natijalarni qiyoslash imkoniyati paydo bo'ladi. To'rtinchi xususiyat natijaning rasmiy ahamiyatga egaligidir. Summativ baholash ko'pincha choraklik baho, reyting yoki sertifikatlash natijasiga ta'sir qiladi. Beshinchi xususiyat esa ma'lumotlarning boshqaruv ahamiyatidir. Olingan natija o'quvchi darajasini aniqlash bilangina cheklanmay, ta'lim sifatiga oid qarorlar qabul qilishda ham qo'llanadi.

Summativ baholashning yana bir muhim vazifasi ta'lim dasturi bilan real natija o'rtasidagi moslikni tekshirishdan iborat. Ko'pincha o'quv dasturida belgilangan maqsadlar bilan dars jarayonida shakllangan natijalar o'rtasida tafovut yuzaga keladi. Mazkur tafovut faqat kundalik kuzatuv bilan emas, balki yakuniy natijani tizimli o'lchash orqali aniq ko'rinadi. Summativ baholash aynan ana shu nuqtada o'quv dasturi sifatini sinovdan o'tkazadi. Agar ko'plab o'quvchilar bir xil kompetensiyalar bo'yicha past natija ko'rsatsa, muammo faqat o'quvchida emas, balki dastur mazmuni, topshiriq murakkabligi, darslik tuzilishi yoki o'qitish metodikasida ham bo'lishi mumkin. Demak, summativ natijalar ta'lim sifati monitoringida diagnostik signal vazifasini bajaradi. Mazkur signalni to'g'ri talqin qilish esa baholash madaniyatining yetuklik darajasiga bog'liq.

Summativ baholashning shaffofligi ham uning alohida xususiyati sanaladi. O'quvchi nimaga ko'ra baho olayotganini, qaysi mezon bo'yicha yuqori yoki past natija qayd etilganini bilsa, baholash jarayoniga nisbatan ishonch ortadi. Ochiq mezonlar o'qituvchining mas'uliyatini ham kuchaytiradi, chunki u bahoni umumiy taassurotga emas, dalillangan mezon asosida qo'yadi. Baholashning shaffofligi o'quvchida o'z natijasiga tanqidiy qarash, kamchilikni anglash va keyingi bosqich uchun aniq maqsad qo'yish ko'nikmasini rivojlantiradi. Hatto summativ baholash yakuniy xarakterga ega bo'lsa ham, unga biriktirilgan qisqa izoh, rubrika yoki tahliliy tavsiya keyingi o'quv faoliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, summativ baholash va teskari aloqa bir-biridan uzilgan jarayonlar emas, balki o'zaro bog'liq pedagogik mexanizmlardir. Yana bir masala adolat va inklyuzivlik bilan bog'liq. Bir xil topshiriq barcha o'quvchilar uchun teng imkoniyat yaratishi kerak, lekin tenglik doimo bir xil shakl degani emas. Ayrim o'quvchilarda til, vaqtni boshqarish yoki topshiriqni tushunish bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun summativ baholash materiallari ishlab chiqilganda topshiriq tili ravon, keraksiz murakkablikdan xoli va o'lchanayotgan kompetensiyaga mos bo'lishi zarur. Agar topshiriqning til qatlami o'lchanayotgan fikrlash amalidan murakkabroq bo'lib qolsa, natija soxta pasayadi. Kritik fikrlashni baholashda aynan ana shu holat tez-tez uchraydi. O'quvchi to'g'ri mulohaza yurita oladi, lekin savol noaniq tuzilganligi sababli o'z fikrini to'liq namoyon qila olmaydi. Demak, summativ baholashning adolatliligi faqat tekshiruvchining xolisligiga emas, topshiriq dizaynining sifatiga ham bog'liq.

1-jadval. Summativ baholashning asosiy pedagogik tavsiflari

Aspekt	Mazmuni	Didaktik talabi
Maqsad	O'quv natijasini yakuniy aniqlash va qayd etish	Maqsadlar o'quv dasturi bilan uyg'un bo'lishi kerak

Vaqt	Bob, bo'lim, chorak, yarim yil yoki yil yakuni	Baholash vaqti oldindan rejalashtiriladi
Asos	Mezon, spetsifikatsiya, standart va indikatorlar	Subyektivlikni kamaytiruvchi aniq rubrika zarur
Natija	Ball, daraja, baho yoki tavsif ko'rinishida ifodalanadi	Natija tushunarli va izohlanadigan bo'lishi kerak
Qo'llanish	Monitoring, saralash, sertifikatlash, tahlil	Natija keyingi pedagogik qarorlar bilan bog'lanadi

Summativ baholashning samaradorligi ko'p jihatdan validlik va ishonchlilikka bog'liq. Agar topshiriq o'lchashi kerak bo'lgan natijani haqiqatan o'lchamasa, baholash pedagogik mazmunini yo'qotadi. Agar baholash natijalari turli tekshiruvchilar yoki turli sharoitlarda keskin o'zgarib ketsa, u holda ishonchlilikka putur yetadi. Mutaxassislar summativ baholash uchun nazorat materiallari puxta ishlab chiqilishi, baholash sharoiti iloji boricha bir xil tashkil etilishi va baholovchilar uchun aniq ko'rsatmalar berilishi zarurligini ta'kidlaydi [7]. Aks holda baholash natijasi o'quvchi bilimidan ko'ra topshiriqning noaniqligi, tekshiruvchining subyektivligi yoki tashkiliy kamchiliklarni aks ettirib qo'yishi mumkin. Demak, summativ baholash sifati uning tashkiliy texnologiyasi bilan chambarchas bog'liq. Summativ baholash atrofidagi ilmiy munozaralarning markazida ikki masala turadi. Birinchisi, mazkur baholashning zarurligi haqidagi masala. Ikkinchisi, uning ta'limga ko'rsatadigan ta'siri bilan bog'liq masala. Ba'zi yondashuvlarda summativ baholash o'quvchini ball ortidan quvishga undaydi, o'qituvchini esa testga tayyorlash bilan cheklab qo'yadi degan qarash mavjud. G. Stobart baholash noto'g'ri loyihalanganda o'quv mazmunini toraytirish xavfi yuzaga kelishini ko'rsatadi [8]. Mazkur e'tiroz bejiz emas. Chunki baholash mazmuni sayoz bo'lsa, o'qitish ham sayozlashadi. Lekin muammo summativ baholashning o'zida emas, balki uning qanday loyihalanishida va qanday qo'llanishidadir. To'g'ri tashkil etilgan summativ baholash ta'limga salbiy emas, aksincha, tartib va aniqlik olib kiradi. O'quv natijalari aniq belgilansa, topshiriqlar kompetensiyaga mos tuzilsa, mezonlar ochiq e'lon qilinsa va natija keyingi rivojlantiruvchi ishlar bilan bog'lansa, summativ baholash o'quvchi uchun ham, o'qituvchi uchun ham yo'naltiruvchi vazifani bajaradi. O'zbekiston amaliyotida vazirlik tomonidan bob va chorak bo'yicha summativ baholash uchun nazorat materiallari, spetsifikatsiyalar va baholash mezonlari taqdim etilishi mazkur jarayonni tizimli yo'lga qo'yishga xizmat qilmoqda [3]. Bunday yondashuv maktablar o'rtasida umumiy mezoniy maydon hosil qiladi va baholash madaniyatining parokanda ko'rinishiga chek qo'yadi. Shunday ekan, summativ baholashning kelgusi rivoji uning topshiriq bankini boyitish, kritik fikrlashga yo'naltirilgan vazifalarni ko'paytirish va o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini yuksaltirish bilan bog'liq.

Summativ baholash ta'lim jarayonining chekkasida turadigan yordamchi amal emas, balki o'quv natijasini aniqlash, standart bilan solishtirish va ta'lim sifatini

boshqarishga xizmat qiladigan markaziy pedagogik mexanizmdir. Uning ta'lim jarayonidagi o'rni o'quvchining erishgan darajasini ko'rsatish, o'qituvchi faoliyati samaradorligini tahlil qilish, ota-ona va maktab o'rtasida aniq axborot maydoni yaratish hamda ta'lim boshqaruviga daliliy asos berish orqali namoyon bo'ladi. Summativ baholashning vazifalari sertifikatlash, monitoring, saralash, hisobdorlik va didaktik yo'naltirish kabi ko'p qirrali yo'nalishlarni qamrab oladi.

Mazkur baholash turining o'ziga xos xususiyatlari sifatida yakunlovchi xarakter, mezoniylik, standartlashtirish, rasmiy natijadorlik hamda boshqaruv ahamiyatini ko'rsatish mumkin. Eng muhimi, summativ baholash mazmunan boyitilganda u kritik fikrlash kompetensiyalarini ham aniqlashga qodir bo'ladi. Buning uchun nazorat materiallari reproduktiv eslab qolishga emas, balki tahlil, dalillash, taqqoslash, xulosa chiqarish va muammoni yechishga yo'naltirilishi zarur. Demak, summativ baholashning haqiqiy pedagogik qiymati ball qo'yishda emas, balki ta'lim natijasining mazmunini ochib berish va keyingi rivojlanish yo'nalishini belgilashda namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. "5–9-sinf o'quvchilarining bilimlari sifatini nazorat qilishning reyting tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida. 2117-2-son. 2025-yil 5-fevral.
2. Умаров, Азиз (2025) РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5 (1). pp. 408-412. ISSN 2181-1342
3. Q.J. Nuriddinov TALABALARDA AKADEMIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION SHAKL VA USLUBLARI // Inter education & global study. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-akademik-madaniyatni-shakllantirishning-innovatsion-shakl-va-uslublari> (дата обращения: 17.03.2026).
4. Nuriddinov K. J. PSYCHO-PEDAGOGICAL DETERMINANTS IN THE FORMATION OF ACADEMIC CULTURE AMONG STUDENTS IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES //Educational Research in Universal Sciences. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 96-100.
5. Black P., Wiliam D. Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education. 1998. Vol. 5. No. 1. P. 7–74.
6. Умаров А. А. ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ В УЗБЕКСКИХ ШКОЛАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 130-134.

-
7. Butler H. A. Predicting Everyday Critical Thinking: A Review of Critical Thinking Assessments. 2024.